

Dados Gerais

Categorias de usuários

Ferramentas usadas pelos usuários

Sobre a utilização de um sistema

Alunos

Principais funcionalidades

Atividades mais importantes na monitoria

Palavras chaves

Monitores

Principais funcionalidades

Comunicação

Palavras chaves

Professores

Principais funcionalidades

Dificuldades

Palavras chaves

Plataforma

Dispositivos

S.O. do celular

Navegadores

